

BUXORO AMIRLIGIDA DAVLAT BOSHQARUVI

Sanoqulova Surayyo Sobirjon qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti 1-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20640257>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Buxoro amirligida davlat boshqaruvi tizimi tahlil qilinadi. Unda Mang'itlar sulolasi davridagi markaziy va mahalliy boshqaruv tuzilishi, amirning hokimiyatdagi o'rni, oliy mansablar va ularning vazifalari hamda amirlikning ma'muriy-hududiy tuzilishi yoritib beriladi. Shuningdek, davlat boshqaruvida diniy va harbiy amaldorlarning roli, soliq va sud tizimining xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada Buxoro amirligi boshqaruv tizimining o'ziga xos jihatlari asoslab beriladi hamda mavzuni o'rganishning ahamiyati yuzasidan xulosalar ishlab chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** Buxoro amirligi, Mang'itlar sulolasi, davlat boshqaruvi, amir, qushbegi, bekklik, viloyat, amlokdor, rais, ma'muriy tuzilish.*

STATE ADMINISTRATION IN THE EMIRATE OF BUKHARA

***Abstract.** This article analyzes the system of state administration in the Emirate of Bukhara. It examines the structure of central and local administration during the period of the Manghit dynasty, the role of the emir in power, the highest offices and their functions, and the administrative-territorial structure of the emirate. It also considers the role of religious and military officials in state administration, as well as the features of the tax and judicial systems. The article substantiates the distinctive aspects of the administrative system of the Emirate of Bukhara and develops conclusions regarding the significance of studying the topic.*

***Keywords:** Emirate of Bukhara, Manghit dynasty, state administration, emir, qushbegi, bekklik, province, amlokdor, rais, administrative structure.*

Buxoro amirligi O'rta Osiyodagi yirik davlatlardan biri bo'lib, uning davlat boshqaruvi tizimi o'ziga xos tarixiy va siyosiy xususiyatlarga ega edi. XVIII asr o'rtalarida hokimiyat tepasiga kelgan Mang'itlar sulolasi davrida amirlik davlat boshqaruvining barqaror tuzilishi shakllandi. Bu davrda Buxoro xonligi Buxoro amirligi deb yuritila boshlangan va davlat boshlig'i amir unvonini olib, o'zini diniy hamda dunyoviy hokimiyatning oliy egasi sifatida e'lon qilgan.

Buxoro amirligida amir cheksiz hokimiyatga ega bo'lib, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati uning qo'lida to'plangan edi. Amir "amir ul-mo'minin", ya'ni mo'minlar amiri sifatida talqin etilib, uning hokimiyati diniy nufuz bilan mustahkamlangan. Davlatning barcha muhim masalalari amir nomidan va uning bevosita nazorati ostida hal etilgan. Shu jihatdan Buxoro amirligi sharqona despotik boshqaruv shakliga xos davlat hisoblangan.

Markaziy davlat boshqaruvida eng oliy saroy mansabi qushbegi hisoblangan. Amalda bosh vazir vazifasini bajaruvchi qushbegi iqtisodiy, siyosiy va harbiy masalalar bo'yicha amirning eng yaqin maslahatchisi va ishonchli odami bo'lgan. U mahalliy beklar orqali markaziy boshqaruvni amalga oshirgan, davlat xazinasini va boj-soliq tizimi ustidan nazoratni yuritgan. Qushbegidan tashqari devonbegi, otaliq va boshqa saroy a'yonlari ham davlat boshqaruvida muhim o'rin tutgan.

Buxoro amirligida diniy hokimiyat ham davlat boshqaruvining ajralmas qismi edi. Shariat qonunlariga rioya etilishini bosh rais – rais ush-shariat nazorat qilgan, unga barcha mahalliy raislar bo'ysungan. Qozilar sud ishlarini shariat asosida yuritgan. Din vakillarining jamiyatdagi ta'siri va

Iyun, 2026-yil

nufuzi nihoyatda kuchli bo'lib, ular davlat siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Bu esa amirlik boshqaruvining diniy-huquqiy asoslarga tayanganini ko'rsatadi.

Amirlikning harbiy tuzilishi ham davlat boshqaruvida muhim o'rin tutgan. Amir Nasrullo davrida muntazam qo'shin – sarbozlar tashkil etilgan. Harbiy amaldorlar orasida amiri lashkar, dodxoh, qo'rg'onbegi, to'qsabo va mingboshi kabi unvonlar mavjud edi. Bekliklar hududidagi qo'shinga beklarning o'zlari rahbarlik qilgan, ularning yordamchilari yasovulboshi boshchiligidagi yasovullar bo'lgan. Harbiy kuch amir hokimiyatini va davlat barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblangan.

Buxoro amirligi ma'muriy-hududiy jihatdan viloyat (beklik) va tumanlarga bo'lingan edi. Amir Nasrullo hukmronligi davrida amirlik tarkibida, asosan, o'ttizga yaqin beklik bo'lgan. Har bir viloyat yoki beklik boshida hokim, mir yoki bek deb ataluvchi amaldor turgan. Viloyat beklari amir tomonidan, asosan, mang'it urug'i vakillaridan tayinlangan va lavozimidan ozod etilgan. Beklar o'z hududlarida amir nomidan boshqaruvni amalga oshirgan, soliq yig'gan va tartibni ta'minlagan.

Viloyatlar, o'z navbatida, amlodkorliklarga bo'lingan bo'lib, ularni bek tomonidan tayinlanadigan amlodkorlar boshqargan. Eng kichik ma'muriy birliklar mavze, guzar va masjid atrofida shakllangan. Bunday ko'p bosqichli ma'muriy tuzilma markaziy hokimiyatning mahalliy darajagacha yetib borishini ta'minlagan. Biroq amirlik tarkibidagi ayrim chekka viloyatlar markaz bilan kuchsiz aloqada bo'lib, faqat rasman amirga bo'ysungan, bu esa davlat boshqaruvidagi markazlashuvning to'liq emasligini ko'rsatadi.

Buxoro amirligi davlat boshqaruvi tizimining muhim xususiyati uning an'anaviy, diniy-huquqiy asoslarga tayanganidir. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ma'rifatparvar Ahmad Donish va jadidlar boshqaruv tizimini zamon talablariga moslashtirish, islohotlar o'tkazish g'oyalarini ilgari surdilar. Biroq amirlik tuzumi an'anaviy shaklda saqlanib qoldi va 1920-yilda tugatilib, uning o'rnida Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil etildi. Bu amirlik boshqaruvining tarixiy yakuni bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, Buxoro amirligida davlat boshqaruvi amir boshchiligidagi markazlashgan, diniy-huquqiy asoslarga tayangan tizim sifatida shakllangan. Markaziy boshqaruvda qushbegi va saroy a'yonlari, mahalliy boshqaruvda beklar va amlodkorlar muhim o'rin tutgan. Ushbu boshqaruv tizimini o'rganish O'rta Osiyo davlatchiligi tarixini, mintaqaning siyosiy-ma'muriy an'analarini tushunish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmad Donish. Navodir ul-vaqoe. – Toshkent : Fan, 1964.
2. Ahmad Donish. Risola yo mang'itlar xonadoni hukmronligi tarixidan. – Dushanbe, 1967.
3. Ayniy S. Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar. – Toshkent : Fan.
4. Ahmedov B. O'zbekiston tarixi manbalari. – Toshkent : O'qituvchi.
5. Logofet D.N. Buxoro xonligi rus protektorati ostida (Бухарское ханство под русским протекторатом). – Sankt-Peterburg : V. Berezovskiy, 1911. – 2 jild.
6. Ziyoyev H. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash (XVIII–XX asr boshlari). – Toshkent : Sharq, 1998.